

AVTOMOBILNI BOSHQARISHDA HAYDOVCHINING MADANIYATI VA ETIKASLAVTOMOBIL BOSHQARISH TEXNIKASI

Saydalimov Sirojiddin Murodullayevich

Òzbekiston Respublikasi Dàvlat xavfsizlik xizmati Chegara
qòshinlari "Yosh chegarachilar" harbiy- akademik litseyi
Avtotransport vositalari haydovchilarini tayyorlash fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6545330>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-may 2022

Ma'qullandi: 10- may 2022

Chop etildi: 15- may 2022

KALIT SO'ZLAR

Madaniyat, etika, Trotuar,
tormoz, shina,chorraha, rul,
haydovchi, DYHXX
xodim,boshqarish
texnikasi,yo'l qoidalari.

ANNOTATSIYA

*Etika insonga uning o'z hususiy tabiatidan kelib
chiqib, to'g'ri hayot yo'lini o'rgatadi. Ushbu maqolada
avtomobil boshqarishda haydovchining etikasi va
madaniyatining qanchalik ahamiyatliligi, hamda avtomobil
boshqarish haqida ma'lumotlar berilgan.*

Haydovchilarning umuminsoniy madaniyati yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlashda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Yo'llarda yuqori darajadagi xavfli manba hisoblangan transport vositasini boshqarish jarayonida haydovchi transport vositasi haydovchilari, yo'lovchilar, piyodalar, Davlat yo'l harakat xavfsizligi xizmati xodimlari bilan ma'lum darajada munosabatda bo'ladilar. Shuning uchun yo'llarda o'zaro ahloq-odob, hurmat masalalariga jiddiy e'tibor qaratish zarur. Chunki harakat ishtirokchilarining ahloq-odobi va ularning o'zaro munosabatlaridan xavfsiz harakatlanishning zamini yaratiladi. Masalan, yo'l-transport hodisalari sodir etilganda yoki boshqalar yordamga muhtoj bo'lgan paytlarda hech ikkilanmasdan yordamga shoshilish umuminsoniy madaniyat-qadriyatlar bo'lishidan

tashqari, haydovchining asosiy vazifalaridan ekanligini unutmaslik kerak. Har bir haydovchining madaniyati o'zi yashab turgan jamiyatga munosabati, oilada va jamoada o'zini tutishi, dunyoqarashi uning axloq-odobi bilan baholanadi. Uning boshqa harakat qatnashchilariga munosabati, mehnatsevarligi, javobgarlikni his qilishi, qat'iyatliligi, adolatparvarligi undagi ijobiy hususiyatlarni mujassamlanib borishiga olib keladi. Xavfsizlikning muhim omillaridan biri bo'lgan haydovchining madaniyati uning odob-axloqi, jamoat joylarida o'zini tuta bilishi, yaxshi xulqi, boshqa harakat qatnashchilariga hurmat bilan qarashi, ular biron-bir noto'g'ri xatti-harakat qilganlarida bosiqlik qilishi, ichki ishlar va boshqa taftish-tekshirish xodimlari, yo'lovchi va buyurtmachilar

bilan o'zaro munosabatlarida xushfe'l va xushahloq bo'lishida tushuniladi.

Haydovchi boshqa yo'l harakati ishtirokchilari va piyodalar qoidabuzarlikka yo'l qo'yganlarida, qo'pol xatti-harakat qilganlarida asabiylashmasdan, juda vazminlik bilan ish tutishga o'zini o'rgatishi lozim. Trotuar yoki yo'l yoqasidagi piyodalarga loy, suv sachratish, tovushli ishora berib, asabiga tegish madaniyatsizlik hisoblanadi. Hamma foydalanadigan, to'xtab turish maydonlarida ta'mirlash ishlarini bajarganda shu joyni iflos qilmaslik, yoqilg'i quyish joylarida isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik, ish joyi, ya'ni avtomobil kabinasini toza tutish, rulda toza, ozoda mavsumiy kiyimda bo'lishga qat'iy odatlanish haydovchining yuksak madaniyatidan dalolat beradi. Etika so'zi yunoncha xulq, odat ma'nosini bildirib, inson ongining eng muhim tomonlaridan biri hisoblangan axloq, odob masalalarini aks etadi.

Etika insonga uning o'z hususiy tabiatidan kelib chiqib, to'g'ri hayot yo'lini o'rgatadi. Ma'lumki, jamiyatdagi shaxslararo munosabatlar psixologiyasini faoliyat ko'rsatayotgan shaxslarning his-tuyg'ulari, kechinmalari, intilishlari, kayfiyatlari belgilaydi. Shaxs ko'p qirralik ijobiy sifatlarning o'zaro bog'lanishidan tashkil topgan. Qo'pollik, jaholat, hasad, kalondimog'lik, yolg'onchilik, hiylagarlik, ig'vogarlik va boshqa salbiy hususiyatlar shaxslararo munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Insoniylik, olijanoblik, xushfe'llik, mehribonlik, samimiyat, shirinso'zlik, mehnatsevarlik, rostgo'ylik kabi fazilatlar shaxsning o'zigagina emas, balki shaxslararo munosabatlar psixologiyasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shaxs o'zi yashab turgan ijtimoiy va siyosiy jamiyatda, jamoa va oilada qiziqishlari, temperamenti, mijozi, o'z kasbiga munosabati kabi omillar ta'sirida mujassamlanadi. Insonning shaxs sifatidagi o'ziga xos hususiyatlariga uning ehtiyojlari, dunyoqarashi, qiziquvchanlik salohiyati, temperamenti va xarakteri kiradi. Haydovchilarning etikasi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlovchi muhim omillardan biridir. Ba'zan DYHXX xodimining yo'qligidan foydalanib, ataylab belgilangan tezlikni oshirish, yo'l belgilari va chiziqlari talabini mensimaslik, svetofor chiroqlari ishorasiga itoat qilmaslik, quvib o'tish qoidalarini buzish kabi holatlar haydovchining etikasi yetarli darajada emasligidan dalolat beradi. Ayniqsa, piyodalar va yo'lovchilar bilan bo'lgan munosabatlarda haydovchilik etikasiga alohida e'tibor qaratish kerak.

Avtotransport vositalarini boshqarish - bu sizning boshqaruvlaringiz bilan sizning harakatlaringiz. Ular to'g'ri va noto'g'ri bo'lishi mumkin. Afsuski, aksariyat haydovchilar uchun avtoullovni boshqarish haydovchiga o'tirish, g'ildirakni pedal orqali aylantirishni anglatadi. Agar siz manzilingizga bexosdan etib kelgan bo'lsangiz, unda hamma narsa yaxshi deb hisoblanadi. Yo'q, do'stlarim, hamma narsa juda oddiy emas! Bu, albatta, mumkin va yaxshi, lekin bu sizning tasodifan kelganingizdan kelib chiqmaydi.

Avtomobil yozgi shinalar bilan jihozlanganida vaziyat yanada yomonlashadi. Keyin, xuddi shu ob-havo sharoitida, u yo'lning tekis qismida 60 metrdan keyin to'xtaydi va 4% nishablik natijasida tormoz masofasi 79 metrgacha oshadi. Avtomobilni tik, qorli qiyalikda to'xtatish juda qiyin.

Qish va yozgi shinalar orasidagi tormoz masofasidagi farq. Yo'lning egilishidagi har qanday o'sish yoki tezlikning oshishi tormoz masofasining uzoqroq bo'lishiga olib keladi. Yuqorida keltirilgan vaziyatlar sharoitlar xavfsiz tormozlashga imkon beradigan holatlar ko'rsatdi. Biroq, bu har doim ham mumkin emas.

Siz ajablanasizmi? Men tushunaman ... Bu Ajam haydovchining nazarida "baxtsiz hodisalarsiz" "xavfsiz" degan ma'noni anglatadi va buni tushunish mumkin. Asosiy ustuvorlik, biron bir joyga aralashmaslik va bu erga qandaydir tarzda etib bormaslikdir ... Keyin nafas oling, peshonangizdagi sovuq terni artib, keyingi safaringizga qadar dam oling. Maqolada "Xavfsiz haydash yoki qarama-qarshi tayyorgarlikmi?" Qanday farq bor? "Men allaqachon" muammosiz "va" xavfsiz "o'rtasidagi farqni tasvirlab berdim. Baxtsiz hodisalar - bu shunchaki baxtsiz hodisalarsiz va boshqa hech narsa emas. Xavfsiz - avtoullovni va yo'lning holatini

doimiy ravishda kuzatib borish, har bir daqiqada avariya xavfi darajasini, haydash paytida ularning harakatlarining oqibatlarini va qabul qilinadigan qarorlarni anglab etish bilan, va natijada avtohalokat ehtimoli minimal.

Keyin vaziyatni baholab, tormoz pedaliga biroz vaqt berib, orqa tomonning kattaroq burilishi tufayli tormozni davom ettirish yoki "orqa tomonni to'g'rilash" to'g'risida qaror qabul qilishingiz kerak. Keyinchalik to'g'ri yo'lga qaytishga qaror qilsak, bu qanchalik qiyin bo'ladi.

Ba'zan pastga tushayotganda, tutqich etarli emasligi va mashina ma'lum masofada xavfsiz to'xtash uchun tezlikni yo'qotolmaydi. Bunday hollarda vaziyatni darhol tahlil qilish kerak. Ba'zan, eng yaxshi manevr, masalan, qasddan qor ko'chkisiga kirishi ayon bo'ladi. Bu shunday murakkab qarorlar, agar yo'lda ko'proq xavf tug'ilsa va, masalan, qizil chorrahada bo'lsa, yagona mantiqiy qarorga aylanishi mumkin

References:

1. Gapper, Jon (2015-02-18). "Dastur avtosanoatni boshqaradi". Financial Times. ISSN 0307-1766.
2. Avtomobillar. konstruktsiya asoslari. Muxitdiinov A.A. va boshq. – T. «Istiqlol nuri», 2016.
3. Transport vositalarining tuzilishi (Design of vehicles). Muxitdinov A.A., Sattivaldiev B., Xakimov Sh.K. – T. – Ta'lim nashriyoti||, 2014.
4. Qodirov S.M. va Qodirxonov M.O. Dvigatel va avtomobillar nazariyasi. Toshkent , «O'qituvchi», 1981.
5. Mamatov X.M. va boshqalar. Avtomobillar. . Toshkent , «O'qituvchi», 1982.
6. Qodirxonov M.O., Rasulov G.G. Avtomobil nazariyasidan masalalar to'plami. . Toshkent , «O'qituvchi», 1996.